

РОЛЬ ПРОЛАКТИНА В РАЗВИТИИ МЕГРЕНИ.

Усманова Д.Д.

Доц.Д.М.Н.

Мусурманова М.О.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591617>

Актуальность. Мигрень – распространенное заболевание, и сегодня на это заболевание обращают внимание не только неврологи, но и семейные врачи общего профиля, кардиологи и другие узкие специалисты. 12% населения земного шара страдают мигренью. Болезнь мигрень считается одной из двадцати причин дезадаптации людей. Это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Кроме того, мигрень является одним из самых сложных заболеваний для диагностики и лечения. 48% от общего числа пациентов в мире обращаются к врачу, а 30% из них получают полное лечение. Остальные пациенты не обращаются к врачу или не получают полноценного лечения. Поскольку мигрень связана с сосудами, она увеличивает риск инсульта и инфаркта и оказывает негативное влияние на жизнь человека. Во всем мире лечение и диагностика мигрени наносит пациентам значительные финансовые потери, в том числе временную нетрудоспособность из-за болезни и последующие финансовые кризисы. Это заболевание занимает 20-е место среди самых дорогих заболеваний. Таким образом, мигрень считается хроническим заболеванием головного мозга, которое может привести к тяжелой адаптации больных и снижению качества жизни.

Цель исследования. Оценить уровень пролактина в крови и преступления период у исследований с хроническую мегрени.

Материал и методы исследования. 40 больных с хроническую мигренью, из них 30 женщин и 10 мужчин. Кроме того, в качестве контрольной группы были обследованных 20 здоровых лиц. Всем исследуем было проверено неврологический осмотр и уровень пролактина во время приступов и между приступами. В контрольной группе 1 раз проверяли уровень пролактина в крови для сравнения пролактина больных с хроническую мигренью.

Полученные результаты. У 80% обследованных больных установлено, что заболевание носит наследственный характер, а у 20% - неизвестная. По результатам неврологического опросника и неврологического обследования у всех больных была выявлена хроническая мигрень. Установлено, что у больных между приступами уровень пролактина в крови выше около 650-700 мЕд/л, чем у здоровых людей, а во время

приступов уровень пролактина в крови больных оказывается ниже около 200-250 мЕд/л, чем уровня пролактина в крови здоровых людей.

Заключение. Фактически, во время приступов мигрени было обнаружено, что уровень пролактина низкий, и это связано с тем, что антидофаминергическая система организма автоматически срабатывает во время приступов, что приводит к резкому падению уровня пролактина. Когда при мигрени наблюдается высокий уровень пролактина, рекомендуется давать дофаминергические препараты (например, каберголин) с целью снижения уровня пролактина, но нинода дать дофаминергический прекратить при приступах мигрени.

Использованная литература:

1. Ashina M. Migraine. N Engl J Med. 2020;383(19):1866-1876.
2. Al-Karagholi MA, Kalatharan V, Ghanizada H, Gram C, Dussor G, Ashina M. Prolactin in headache and migraine: a systematic review of clinical studies. Cephalalgia. 2022:forthcoming.
3. Guieu R, Devaux C, Henry H, et al. Adenosine and migraine. Can J Neurol Sci. 1998;25(1):55-58.
4. Watanabe M, Kopruszinski CM, Moutal A, et al. Dysregulation of serum prolactin links the hypothalamus with female nociceptors to promote migraine. Brain. 2022;145:2894-2909.

